

INNOVATION SVETAFOR

Akbarov Asadbek Haydarali o'g'li
Mahammadjonov Qudratbek Ulug'bek o'g'li

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7219779>

Bugungi zamonaviy hamda rivojlanib borayotgan davrimizni texnologiyalarsiz tasavvur etish qiyin. Shu bilan bir qatorda insoniyatda zamonaviy va inovatsion texnologiyalarga bo'lgan talab ham kundan-kunga ortib bormoqda. Hozirgi davrga kelib dunyo aholi soni statistik xabarlariga ko'ra 8 milliarddan ortiq deyilmoqda. Aholi soni ortib botishi avtomobilga bo'lgan talab ham ortadi degani. Dunyo bo'yicha olib qaraydigan bo'lsak avtomobillar soni 1,3 milliarddan ortiq aytilmoqda. Avtomobillar ko'paygani yaxshi ammo, bu ko'chalarimizda tirbandlikni keltirib chiqarishi ham bor gap. Tirbandlik ortidan har xil yo'l transporti hodisa (avariya)lar sodir bo'lmoqda. Buning oldini olish uchun esa yo'l belgilari hamda svetavorlar to'liq hamda mukammal darajada bo'lishi lozim. Svetofor (rus. svet — yorug'lik va yun. phoros — eltuvchi) — yorug'lik signali beradigan elektr qurilma. Piyodalar va transport vositalarining ko'chada, yo'lda va temir yo'ldan o'tish joylaridagi harakatini hamda temir yo'l tarkibi qatnovini tartibga solib turish uchun ishlatiladi. Semafor tarzida S. birinchi marta 1868-yil Londonda o'rnatilgan. Qo'lda boshqariladigan birinchi elektr S. 20-asr boshida AQSH da paydo bo'lgan (unda faqat yashil va kizil chiroklar bo'lgan). Dastlabki 3 rangli (yashil, sariq va qizil) S. 1918-yil NyuYorkda, 1930-yil Moskvada ishlatilgan. Sdan temir yo'lda foydalanish 20-asrboshlarida rayem bo'lgan. S.larni o'rnatish va ulardan foydalanish qoidalari Venada 1968-yil qabul qilingan "Yo'l belgilari va signallari haqida konvensiya" va bu konvensiyani to'ldiruvchi Yevropa kelishuvi (1971, Jeneva) talablariga ko'ra belgilab qo'yilgan. O'zbekistonda 2001-yil xalqaro me'yorlar asosida ishlab chiqilgan "Yo'l harakati qoidalari"ga rioya qilinadi (qarang Yo'l belgilari).

S.ning 1, 2 va 3 seksiyali hamda qo'shimcha seksiyali xillari bor. Bir seksiyali S.da faqat bir xil — sariq yoki qizil chiroq yonadi. Sariqi o'chibyonib, haydovchilarni ogohlantirib turadi. Agar transport vositasini to'xtatish lozim bo'lsa (mas, temir yo'ldan o'tish joylarida, o't o'chirish avtomobillari chiqadigan joylarda va h.k.),qizil chiroq yonadi. Ikki seksiyali S.da 2 xil — yashil va kizil chirok yonadi. Asosan, shaharlarda temir yo'ldan o'tish joylariga o'rnatiladi. Uch seksiyali S.da uch xil — yashil, sariq va qizil chiroq yonadi. Tik va yotiq joylashgan xillari bor. Asosan, yo'l (ko'cha) chorrahalariga o'rnatiladi. Yashil chiroq yonganda relssiz transport vositalari barcha yo'nalishlarda, tramvay esa to'g'riga va chapga

harakatlanishi mumkin. Qizil chiroq yonganda barcha transport vositalarining harakati to'xtaydi, tramvay esa o'ngga burilishi mumkin. Sariq chiroq yonganda chorrahaga yaqinlashayotgan transport vositalari to'xtaydi, chorrahaga kirganlari chorrahani bo'shatadi, signal o'zgarishini kutib turganlari harakatlanishga tayyorlanadi. O'chibyonib turadigan sariq chiroq haydovchilarni ogohlantiradi. Setaforlarga bo'lgan talab yuqoriligi hisobga oladigan bo'lsak, uni arzonroq hamda qulay bo'lishi ham talab darajasida bo'lmoqda. Shu yerda bir savol tug'ilishi tabiiy qanday qilib arzon va qulay svetavor olish mumkin? Shu singari savollar savollar hozirgi kungacha yopiqligicha qolmoqda. Svetavorlarga ketadigan sarf-xarajatlar ko'p mablag' talab qilmoqda. Svetafor bilan bog'liq yo'l transport hodisasi avariya ko'plab sodir etilmoqda. Yo'l transport hodisa (avariya) larni ko'rib chiqadigan bo'lsak; 2021 yilda O'zbekistonda 10001 ta yo'l transport hodisasi qayd etilgan. Bulardan 402 tasi yo'l transport hodisasi svetafor bilan bog'liq bo'lgan. Piyodalar o'tish joyida esa 1150 ta yo'l transport hodisasi ro'y bergan. Biz taqdim etayotgan svetafor tan- narxi arzonligi bois piyodalar yo'llariga ham qo'llasa bo'ladi. Zero inson hayoti har narsadan ustun. Hozirgi foydalanilayotgan svetaforlarning kamchiliglarini sanab o'tadigan bo'lsam; 1- tan narxining qimmatligi (bir dona svetafor kuzatuvlarimiz natijasida tan-narxi 135.000.000 (bir yuzi o'ttiz besh million) dan qimmatligi aniqlandi, 2- hozirgi qo'llanilayotgan svetaforlar barchaga bir xil qulay emas (ya'ni Daltonik kasalligi bor haydovchilarga ko'plab muammolar keltirib chiqarmoqda), 3-ta'mir jarayonlariga ortiqcha vaqt va mablag' sarf bo'lishi, 4- yana bir kamchiligidan bu kop energiya iste'mol qilishidir. Biz taqdim ertoqchi bo'lgan svetafor har tomonlama boshqa svetaforlar bilan raqobatlasha oladi. Boshqa svetaforlardan ustun jihatlari talaygina. Sanab o'tadigan bo'lsam: 1- Tan narxning boshqa svetaforlardan (20.000.000 (yigirma million) va undan koproq) arzonligi 2- Barchaga bir xil qulay bo'lishi (Daltonik sindromi bor insonlarga ham alohida qulayliklar yaratilgan)

1-rasm Daltonik odam ko'rish natijasi ranglar mutlaqo sarg'ish ko'ryabdi. (1-rasm sog'lom odamning ko'rishi, 2- surat Daltonik kasalligi bilan chalingan odamning ko'rishi)

3- Ishlash vaqti uzoqligi (ta'mir jarayonlariga ham ortiqcha vaqt va mablag' talab etmasligi)

4- Taqdim etayotgan svetavorimizda maxsus Quyosh panellari o'rnatiladi va bu bilan tarmoqdan iste'mol qilayotgan tokning kamida 50 foizini tejaydi.

1-rasm innovatsion svetafor Izoh:Ushbu shakllarni daltonik kassalligi bilan chalingan odam yaqqol ko'radi va o'zining va o'zgalarning hayotini asraydi.

Zamonaviy hamda innovatsion svetaforlardan foydalaniladigan bolsa, haydovchilar hamda piyodlarga har tomonlama qulay quladi. Qanday qilib ham zamonaviy ham innovatsion svetafor yaratish mumkin degan javobga bir tarafdin yechim topilgandek bo'ldi. Bugungi zamonaviy rivojlanib borayotgan davrimizda eski zamon bilan hamnafas bo'lish lozim. Shuning uch har bir sohaga ilg'or hamda yangi texnologiyalarni joriy etish kerak. Bu bilan biz birinchi navbatda inson salomatligini o'ylagan xolda zamonaviy texnologiyalardan foydalanishimiz zarur. Barcha tushinishi oson va uzoq masofalarga ham yaxshi ko'rinadi. Eng asosiysi ko'plab yo'l transporti hodisalari (avariyalar) oldi olinadi va inson hayotiga bo'lgan xavfni kamaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://www.газета.uz>
2. <https://uz.m.wikipedia.org>
3. <http://www.autonews.ru/news/5c9114d69a7947491f827c6e>
4. <https://uzavtosanoat.uz>
5. <https://interestingengineering.com>
6. <http://www.fastcompany.com>
7. <http://www.innovationnewsnetwork.com>

